

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

PROBLEMS OF LANGUAGE DIDACTICS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Проаналізовано комп'ютерну лінгводидактику – як галузь лінгводидактики, що вивчає теорію та практику використання комп'ютерів у викладанні іноземної мови. Доведено існування переваг мультимедійних презентацій в лінгводидактиці. Визначено специфічні особливості Веб 2.0 як можливість швидкого створення контенту; можливість редагування; можливість спільної роботи над будь-яким проектом; можливість комунікації; можливість зберігання об'ємної інформації в мережі замість електронних носіїв.

Мета статті – проаналізувати основні проблеми лінгводидактики у процесі викладання іноземних мов.

Констатовано, що використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти активізує увагу та пам'ять здобувачів вищої освіти, розширює їхній світогляд, розвиває комунікативні навички.

Доведено, що недоліком у вирішенні проблем щодо розробок комп'ютерних освітніх програм у викладанні іноземних мов уважається неможливість викладача-практика впливати на якість і вдосконалювання програмних продуктів.

Констатовано, що комп'ютерними технологіями, які використовують викладачі іноземної мови, є: використання Інтернет-сайтів з викладання іноземної мови; застосування Skype, Zoom в навчанні іноземної мови; пошук викладачем додаткової інформації в Інтернеті для використання її під час занять; пошук здобувачами вищої освіти за завданням викладача додаткової інформації в мережі Інтернет; використання блогів для самостійного вивчення мови.

Висновки. 1. Комп'ютерна лінгводидактика – це галузь лінгводидактики, яка вивчає теорію та практику використання комп'ютерів у викладанні мови. 2. В сучасній теорії і практиці навчання іноземних мов активно використовуються Інтернет-ресурси. 3. Опанування іноземною мовою з використанням сучасних комп'ютерних технологій засвідчують кардинальні зміни в організації навчання іноземних мов. 4. Лінгводидактичні можливості, що зростають, інформаційно-комунікаційних технологій ще не отримали чіткого науково-теоретичного обґрунтування. 5. Оволодіння методикою застосування інформаційних комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов є одним із ключових факторів успішності інформатизації вищої мовної освіти.

Ключові слова: лінгводидактика, інформаційно-комунікативні технології, вища мовна освіта, викладання іноземних мов.

Computer language didactics is analyzed as a branch of language didactics that studies the theory and practice of using computers in teaching a foreign language. The existence of advantages of multimedia presentations in language didactics is proved. The specific features of Web 2.0 are defined as the ability to quickly create content; editable; opportunity to work together on any project; possibility of communication; the ability to store bulky information online instead of electronic media.

The purpose of the article is to analyze the main problems of language didactics in the process of teaching foreign languages.

It is stated that the use of computer technology in the educational process of higher education institutions activates the attention and memory of higher education students, expands their worldview, develops communication skills.

It is proved that the inability of the teacher-practitioner to influence the quality and improvement of software products is considered to be a shortcoming in solving problems related to the development of computer educational programs in foreign language teaching.

It is stated that computer technologies used by foreign language teachers are: use of Internet sites for foreign language teaching; use of Skype, Zoom in foreign language learning; search by the teacher of additional information on the Internet for its use during classes; search by applicants for higher education on the instructions of the teacher of additional information on the Internet; use of blogs for independent language learning.

Conclusions. 1. Computer language didactics is a branch of language didactics that studies the theory and practice of using computers in language teaching. 2. In modern theory and practice of teaching foreign languages, Internet resources are actively used. 3. Mastering a foreign language with the use of modern computer technology shows a radical change in the organization of foreign language teaching. 4. The growing linguistic-didactic possibilities of information and communication technologies have not yet received a clear scientific and theoretical justification. 5. Mastering the method of application of information computer technologies in teaching foreign languages is one of the key factors in the success of informatization of higher language education.

Key words: *language didactics, information and communication technologies, higher language education, foreign language teaching.*

Постановка проблеми в загальному вигляді. Важливість та необхідність системи вищої освіти України зобов'язує робити акцент на проблемі лінгводидактики у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти та успішне здобуття фаху світового зразка. Реформування вищої освіти в умовах європейської інтеграції передбачає й удосконалення розв'язання проблеми лінгводидактики у викладанні іноземних мов, що веде до наближення до рівня європейських та світових стандартів. Сучасний викладач іноземної мови повинен не лише володіти професійними знаннями своєї дисципліни, а й володіти новими можливостями програмного забезпечення порівняно нового наукового напрямку – комп'ютерної лінгводидактики.

«Комп'ютерна лінгводидактика – це галузь лінгводидактики, яка вивчає теорію та практику використання комп'ютерів у викладанні мови; це міждисциплінарна галузь, яка тісно пов'язана з розвитком інформаційних технологій, прикладною та математичною лінгвістикою, розробками у сфері штучного інтелекту, дизайну комп'ютерних програм, теорією та практикою комп'ютерного навчання». Маємо констатувати, що запровадження цієї галузі є передумовою для незалежної професійної діяльності викладачів іноземних мов (Гарцов, 2007).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичним шляхам засто-

сування досягнень комп'ютерної лінгводидактики у викладанні мовознавчих дисциплін та обґрунтуванню необхідності розробки цілісної системи методів запровадження ІКТ у навчальний процес присвячені дослідження Л. Златів (Златів, 2014: 118). Аналізують сучасні проблеми використання нових інформаційно-комунікативних технологій у лінгвістиці й лінгвістичній освіті вітчизняні вчені О. Капінус, Л. Люлька (Капінус, 2012; Люлька, 2015: 573). Наголосимо на важливості праць М. Козуб, що розкривають загальні поняття комп'ютерної лінгводидактики та її місце в методиці викладання мов (Козуб, 2011: 114).

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вважаємо недостатньо вивченими та запровадженими методи запровадження ІКТ в освітній процес як сучасних закладів вищої освіти, так й закладів загальної середньої освіти.

Мета статті – проаналізувати основні проблеми лінгводидактики у процесі викладання іноземних мов.

Виклад основного матеріалу. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дають змогу інтенсифікувати освітній процес.

У наш час у виборі стратегії навчання англійської мови сьогодні мова йде передовсім про діяльність здобувачів вищої освіти, учіння – learning (замість training, що передбачає активне керівництво навчанням з боку викладача) (Брода, 2016: 45).

Відтак викладач вищої школи виконує функцію не інформаційну, а управлінську і стає, по суті, консультантом у самостійному навчанні здобувачів вищої освіти. Як правило це досягається самоосвітою та самовдосконаленням. до самоосвіти, нарощування гідності та інтелігентності. Зауважимо, що підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов у ЗВО є ефективною реалізацією сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці здобувачів вищої освіти. Вітчизняна вчена С. Грищенко доводить, що «навчально-педагогічна співпраця викладачів та здобувачів вищої освіти має як виховний ефект так й є результатом розвитку рефлексії здобувачів вищої освіти» (Грищенко, 2009: 110).

Підвищення ефективності освітньої діяльності кожного здобувача вищої освіти залежатиме, безперечно, від урахування структурної побудови змісту англійської мови як освітньої дисципліни. Погоджуємося з думкою вітчизняної дослідниці Л. Байдак, що існують переваги мультимедійних презентацій (Байдак, 2021: 14).

До переваг мультимедійних презентацій можна віднести такі: «поєднання текстової, аудіо та відеонаочності; акцентування уваги здобувачів вищої освіти на суттєвих моментах презентованої інформації; одночасне залучення кількох видів пам'яті: зорової, слухової, емоційної; можливість здійснення контролю засвоєння нових знань і систематизації вивченого; економію навчального часу; формування комп'ютерної мультимедійної компетентності здобувачів вищої освіти» (Байдак, 2021: 14).

Для нашого дослідження важливим є факт створення презентацій у програмі Microsoft Power Point і їх застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти. Це дає змогу підвищити ефективність засвоєння матеріалу здобувачами вищої освіти та проводити практичні заняття на якісно новому рівні. Презентації можна використовувати на різних етапах практичного заняття, при цьому їхня суть як наочного засобу не міняється, змінюються лише її форми. Потрібно також констатувати, що сервіси Веб 2.0 (*Web 2.0*) мають важливу роль у викладанні іноземних мов. Їх ще називають соціальними сервісами (*social software*), – це мережеве програмне забезпечення, яке підтримує групову взаємодію. Це комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки веб-ресурсів. Особливістю Веб 2.0 є принцип залучення користувачів до наповнення та багаторазового вивірення змісту. Завдяки

Веб 2.0 користувач може стати співавтором, а отже, уносити зміни, виправлення, доповнення, давати свою оцінку, задавати питання й отримувати відповіді від професіоналів. Отже, створений користувачами продукт стає важливим каналом соціальної комунікації, що є важливим чинником для викладання іноземних мов.

Необхідно визначити специфічні особливості Веб 2.0: «можливість швидкого створення контенту; можливість редагування; можливість спільної роботи над будь-яким проектом; можливість комунікації; можливість зберігання об'ємної інформації в мережі замість електронних носіїв» (Горошко, 2009).

Недоліком у вирішенні проблем щодо розробок комп'ютерних освітніх програм у викладанні іноземних мов вважається неможливість викладача-практика впливати на якість і вдосконалювання програмних продуктів. Абсолютна залежність від програміста не дає змоги йому стати суб'єктом інформатизаційних процесів у його професійній галузі, а отже, створювати й прогнозувати педагогічні й дидактичні інновації, які повинні з'являтися як результат розвитку нових форм комунікації в середовищі новітніх інформаційних технологій (Кучерук, 2014: 84). Комп'ютерні програми потребують адаптації до потреб конкретної аудиторії. Тож виникає потреба в таких спеціальних програмних засобах, які б дали змогу викладачеві створювати комп'ютерні освітні матеріали або вносити необхідні зміни в ті, які використовуються, без залучення програмістів.

Нині найпоширенішими комп'ютерними технологіями, які використовують викладачі іноземної мови, є: використання Інтернет-сайтів з викладання іноземної мови; застосування Skype, Zoom в навчанні іноземної мови; пошук викладачем додаткової інформації в Інтернеті для використання її під час занять; пошук здобувачами вищої освіти за завданням викладача додаткової інформації в мережі Інтернет; використання блогів для самостійного вивчення мови.

Використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти активізує увагу та пам'ять здобувачів вищої освіти, розширює їхній світогляд, розвиває комунікативні навички.

Висновки. 1. Комп'ютерна лінгводидактика – це галузь лінгводидактики, яка вивчає теорію та практику використання комп'ютерів у викладанні мови. 2. В сучасній теорії і практиці навчання іноземних мов активно використовуються Інтернет-ресурси. 3. Опанування іноземною мовою з

використанням сучасних комп'ютерних технологій засвідчують кардинальні зміни в організації навчання іноземних мов. 4. Лінгводидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій ще не отримали чіткого науково-теоретичного обґрунтування. 5. Оволодіння методикою застосування інформаційних комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов є

одним із ключових факторів успішності інформатизації вищої мовної освіти.

Перспективами подальших наукових розвідок є виявлення й вивчення нових дидактичних і методичних закономірностей навчання з використанням комп'ютера та ІКТ дасть змогу розробляти інноваційні методики.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Байдак Л. І. Досягнення комп'ютерної лінгводидактики у викладанні іноземних мов. *Інноваційна педагогіка*. Науковий журнал. Випуск 35. 2021. С. 12–16.
2. Брода М. Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови. *Людинознавчі студії*. Педагогіка. 2016. Вип. 3. С. 43–51.
3. Гарцов А. Д. Компьютерная лингводидактика: цели и задачи. *Полилингвильность и транскультурные практики*. 2007. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-lingvodidaktika-tseli-i-zadachi>.
4. Горошко Е. И. Интернет-технологии в образовательном процессе в вузе. 2009. URL: <https://www.slideshare.net/annamolodykh/internet-tehnologii-vobrazovatelnomprocessevвуze> (дата звернення 31.08.2021).
5. Грищенко С. В. Самовиховання особистості: монографія. Чернігів: ЧДПУ, 2009. 252 с.
6. Златів Л. М. Комп'ютерна лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для студентів-філологів. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Серія «Психологія і педагогіка». 2014. Вип. 29. С. 116–120 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzpuoapp_2014_29_27 (дата звернення 31.08.2021).
7. Капінус О. Л. Використання комп'ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ. *Науковий вісник Донбасу*. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_2_16 (дата звернення 31.08.2021).
8. Козуб М. В. Комп'ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2011. № 32–33. С. 110–117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_17 (дата звернення 31.08.2021).
9. Кучерук О. А. Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2014. Т. 41. Вип. 3. С. 83–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_9 (дата звернення 31.08.2021).
10. Люлька Л. А. Індивідуалізація та диференціація навчання за допомогою комп'ютерних навчальних систем. *Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2015. С. 570–578.*

REFERENCES

1. Baidak, L. I. (2021). Dosiahnennia kompiuternoї linhvodydaktyky u vykladanni inozemnykh mov. [Achievements of computer language didactics in teaching foreign languages]. *Innovacijna pedagoghika*. Naukovyj zhurnal. – *Innovative pedagogy*. Scientific journal. Issue 35, pp. 12–16 [in Ukrainian].
2. Broda, M. (2016). Chynnyky vprovadzhenia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi vchytelia anhliiskoi movy. [Factors of introduction of modern information technologies in English teacher training]. *Ljudynoznavchi studiji*. Pedagoghika. – *Anthropological studies*. Pedagogy. Vypusk 3, pp. 43–51 [in Ukrainian].
3. Gartsov, A. D. (2007). Kompjuternaja lingvodidaktika: tseli i zadachi. [Computational linguodidactics: goals and objectives]. *Polilingvialnost i transkulturnye praktiki – Multilingualism and transcultural practices*. № 2. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-lingvodidaktika-tseli-i-zadachi> (data zvernennja 31.07.2021) [in Russian].

4. Goroshko, E. I. (2009). Internet-tehnologii v obrazovatelnom protsesse v vuze. [Internet technologies in the educational process at the university]. Retrieved from: <https://www.slideshare.net/annamolodykh/internet-tehnologii-vobrazovatelnomprocessevвуze> [in Ukrainian].
5. Hryshhenko, S. V. (2009). Samovykhovannia osobystosti: [Self-education of the individual monohrafiia. [monograph]. Chernihiv: ChDPU [in Ukrainian].
6. Zlatic, L. M. (2014). Kompiuterna linhvodydaktyka u vykladanni movoznavchykh dystsyplin dlia studentiv-filolohiv [Computer language didactics in the teaching of linguistic disciplines for students of philology]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriiia «Psykhologhiia i pedahohika» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Psychology and Pedagogy». Issue 29. S. 116–120. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_29_27 [in Ukrainian].*
7. Kapinus, O. L. (2012). Vykorystannia kompiuternykh prohram dlia vyvchennia anhliiskoi movy u VNZ. [Using computer programs to study English at university]. *Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific Bulletin of Donbass. № 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_2_16 [in Ukrainian].*
8. Kozub, M. V. (2011). Kompiuterna linhvodydaktyka u vykladanni inozemnykh mov. [Computer language didactics in foreign language teaching]. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity – Problems of engineering and pedagogical education. № 32–33, pp. 110–117. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_17 [in Ukrainian].*
9. Kucheruk, O. A. (2014). Osnovni napriamy rozvytku elektronnoi linhvodydaktyky. [The main directions of development of electronic language didactics.]. *Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and teaching aids. Volume 41. Issue 3, pp. 83–91. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_9 [in Ukrainian].*
10. Liulka, L. A. (2015). Indyvidualizatsiia ta dyferentsiatsiia navchannia za dopomohoiu kompiuternykh navchalnykh system. [Individualization and differentiation of learning with the help of computer training systems] / *Linhvokulturnyi dyskurs u paradyhmi profesiinoi osvity: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Linguocultural Discourse in the Paradigm of Vocational Education: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv: KNEU, pp. 570–578 [in Ukrainian].*

Стаття надійшла до редакції 20.08.2021

Tatiana BOYKO

ORCID 0000-0001-7477-9326

*Ph.D. in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Foreign Languages Dep.,
T. H. Shevchenko National University
«Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine)
E-mail: boikotatyana798@gmail.com*

Тетяна БОЙКО

ORCID 0000-0001-7477-9326

*Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна)
E-mail: boikotatyana798@gmail.com*